

Título del trabajo: Estrategias para la gestión del proceso de cohesión grupal en el regreso a clases.

Autores: Alberto Antonio Carballo Soca, Jorge Enrique Torralbas Oslé.

Institución: Facultad de Psicología, Universidad de La Habana.

Dirección postal: Calle San Rafael #1168, entre Mazón y Basarrate, Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba.

Teléfono de contacto: 52013582.

E-mail de contacto: alberto.carballo@psico.uh.cu

XVI Conferencia Internacional de Ciencias de la Educación

Simpósio: Trabajo preventivo, diversidad e inclusión educativa en tiempos de pandemia.

Resumen:

Con el advenimiento de la pandemia de la COVID-19 en el año 2020 se produjeron importantes cambios en todas las esferas de vida de las personas. Una de estas es la educación. Debido a la necesidad de mantener el distanciamiento físico para evitar el contagio y salvar vidas, las escuelas cerraron sus aulas físicas, desembocando en una crisis educativa global nunca antes vista en el actual milenio. El confinamiento y, con este, el cierre de escuelas, trajo consigo estados emocionales negativos en las personas. La vuelta a las aulas ha de estar acompañada de estrategias que favorezcan la reinserción en este contexto. La educación puede estimular la resiliencia, contribuir al desarrollo social y emocional de los estudiantes y dar a estos y a las comunidades esperanza para el futuro. Para ello, los profesores desde el ejercicio de su rol han de desplegar métodos de enseñanza, tanto en actividades extracurriculares como curriculares, que ayuden a mitigar los efectos emocionales adversos de la crisis. El proceso de cohesión grupal es clave por su significación en la formación y mantenimiento de un grupo. En esencia, una gestión del proceso puede producir descensos en la deserción escolar, grupos con mayor capacidad de influencia educativa, mejor desempeño y más inclusivos. Se proponen estrategias para llevar a cabo por el docente, en el ejercicio de su rol, en el regreso a las escuelas. Estas contemplan la organización territorial y la movilización de los recursos de la clase en pos de grupos más y mejor cohesionados.

Palabras claves: cohesión grupal, educación en emergencias.